

Darstellungsvarianten für Frequenz und Auslastung

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Es gibt derzeit weder empirische Ergebnisse noch ein *best practice* zur Darstellung von Frequenz- und Auslastungsinformationen in digitalen Medien.
- Dieser Kurzbericht beschränkt sich daher darauf, mögliche und tatsächlich genutzte Varianten zu systematisieren und Bewertungskriterien vorzuschlagen.
- Unter allen betrachteten Varianten scheint die Ampel das einfachste und verständlichste Format zu sein.

Autor:

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Version 1 – Aktualisierungen sind möglich

Datum: 22. August 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Im Rahmen von Besuchermanagementsystemen können Frequenz- und Auslastungsinformationen in digitalen Medien angezeigt werden. Derzeit gibt es keine konzeptionelle Grundlage, die Anzeige-Varianten zu kategorisieren und zu bewerten. Empirische Ergebnisse zur Rezeption und Wirkung der Anzeigevarianten sind ebenfalls nicht bekannt (anders als zum Beispiel zur Nachhaltigkeitskennzeichnung von Reiseangeboten, Futouris e.V., 2023).

Kategorien

Nach dem derzeitigen Stand lassen sich die folgenden Haupt-Kategorien identifizieren:

- Analogien aus dem Verkehr, z. B.
 - Ampel
 - Verkehrsschild
- Analogien zu digitalen Endgeräten, z. B.
 - Empfangsstärke
 - Batterieladung
- Abstrakta, z. B.
 - Kreise
 - Balken
 - Schieberegler
- Farbcodierte Karteninhalte
- Ziffern und Texte.

Verkehrsanalogien

Zu den Verkehrsanalogien gehören Ampeln und Verkehrsschilder. Ampeln scheinen die verbreitetste Idee zur Auslastungsanzeige zu sein (Reif, Engelhardt, et al., 2023, S. 210). Auch der auf Initiative der DZT veröffentlichte RFC „RDS Auslastung“ im Jahr 2022 forderte ein Ampelsystem. Der „Strandticker Lübecker Bucht“ verwendet unter anderem die Ampelsymbolik (Abbildung 1).

Für die Nutzung von Verkehrsschildsymbolen konnten wir bisher keine Beispiele finden, aber der zentrale Vorteil der Ampel (hohe Vertrautheit und eingängige Symbolik) ließe sich auch mit Verkehrszeichen erreichen, etwa einem Stoppschild (rote Ampel), einem Achtung-Schild (gelbe Ampel) und einem Vorfahrtsschild (grüne Ampel).

Auch wäre eine Nutzung nur des Stoppschildes möglich, wenn die „Rot“-Schwelle überschritten wurde. Das wäre gleichbedeutend mit einer Anzeige nur dann, wenn ein PoI oder eine Region „voll“ ist, und ein Verzicht auf die Anzeige, wenn keine Einschränkungen bestehen.

Abbildung 1: Strandticker Lübecker Bucht: Strandampel, freie Parkplätze und Wasserrettung

Quelle: Ostsee-Guide, <https://www.ostsee-guide.de/beachticker/map>, August 2023

Abbildung 2: Vier Ampelphasen und Verkehrszeichenanalogie

Analogien zu digitalen Endgeräten

In digitalen Endgeräten, insbesondere Smartphones, gibt es ein Set von Symbolen, die als etabliert gelten können. Dazu gehören die Anzeige der Empfangsstärke im Mobilfunknetz oder WLAN oder auch die Batterieladung (Abbildung 3). Anstelle der Graustufen sind auch farbige Abbildungen denkbar.

Abbildung 3: Empfangsstärken und Batterieladung

Das Produkt *Google Busy Areas*¹ nutzt eine solche Art der Darstellung, um auf „belebte Umgebungen“ hinzuweisen. Allerdings erfolgt dabei keine abgestufte Anzeige, sondern es wird lediglich auf das Vorhandensein von „belebten Umgebungen“ hingewiesen, so dass weitere Informationen abgerufen werden können (Kennedy, 2019).

Abbildung 4: Google Busy Areas

Bildquelle: Kennedy, 2019

Nachteilig scheint bei der abgestuften Nutzung vor allem die Umkehrung der Skalenvalenz: Während bei Empfangsstärke und Batterieladung „voll“ im Allgemeinen mit „gut, alles ok“ verbunden ist, ist dies im Kontext von Besuchermanagement gerade umgekehrt.

¹ <https://support.google.com/maps/answer/11323117?hl=en>

Abstrakta

Füllstände und Frequenzen lassen sich als Abstrakta darstellen, etwas als mehr oder weniger gefüllte Kreise, Balken, Schieberegler oder andere abstrakte Formen. Diese Abstrakta sind in klassifizierter oder stetiger Form vorstellbar. Abbildung 5 zeigt einige Varianten am Beispiel von mehr oder weniger ausgefüllten Kreisen. In der ersten Zeile finden sich in Vierteln klassifizierte, mehr oder weniger gefüllte Kreise, in der Zeile darunter stetige Angaben. Die dritte Zeile zeigt wieder die in Vierteln klassifizierte Darstellung, aber mit zusätzlicher Farbkennzeichnung. Die letzte Zeile schließlich kombiniert die Darstellung der ersten Zeile mit einer numerischen Beschriftung.

Eine Variante mit mehr oder weniger ausgefüllten Säulen nutzt das Produkt *Google Popular Times*² (da Silva & Silva, 2019; D’Zmura, 2020; Möhring et al., 2021). Das sogenannte Stoßzeitendiagramm (*popular times graph*) zeigt in blau die prognostizierten Frequenzen und in rot die aktuelle Frequenz, ergänzt um eine textliche Beschreibung des aktuellen Stands (Abbildung 6).

Auch der Ausfugsticker Bayern verwendet eine abstrakte Darstellung, bei der die Balkenlänge den Auslastungs- oder Frequenzgrad symbolisiert. Dazu kommen eine Farbcodierung und eine textliche Darstellung, die Balkenlänge und -farbe interpretiert (Abbildung 7).

Abbildung 5: Kreis-Abstrakta in verschiedenen Varianten

² <https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=en>

Abbildung 6: Stoßzeitendiagramm vom Falckensteiner Strand in Kiel an einem sonnigen Dienstagnachmittag in den Ferien

Quelle: <https://google.de/maps>, 22. August 2023

Abbildung 7: Farb- und Textauszeichnung von Balken

Quelle: <https://www.ausflugsticker.bayern/>, 22. August 2023

Farbcodierte Karteninhalte

Anstelle eigener Symbole ist auch die Nutzung von Farben auf bestehenden Kartensymbolen möglich. Das Produkt Google Maps nutzt diese Logik zur Anzeige der Verkehrssituation: Dazu werden ohnehin vorhanden Kartensignaturen (die Straßen) entsprechend eingefärbt (Abbildung 8).

Im weiteren Sinne gehören auch *Heatmaps* in diese Kategorie (Wilkinson & Friendly, 2009). Dabei werden ganze Kartenbereiche in meist halbtransparenter Form eingefärbt, Farbgebung und -intensitäten variieren aber stark (Cramer et al., 2020). Das entsprechende Outdooractive-Produkt nutzt diese Technik (Lang, 2021).

Abbildung 8: Nach Verkehrsmenge dynamisch eingefärbte Straßensignaturen

Quelle: <https://google.de/maps>, 22. August 2023

Abbildung 9: Outdooractive-Heatmap

Bildquelle: Lang, 2021

Ziffern und Texte

Einige der oben gezeigten Beispiele zeigen bereits numerische Angaben (etwa die Zahl der freien Plätze in Abbildung 1 oder einen Prozentwert in Abbildung 5) oder textliche Beschreibungen (die Stoßzeiten in Abbildung 6).

Auch die Kacheldarstellung von einigen PoI in Abbildung 10 verwendet Textdarstellungen in Kombination mit Farbcodierungen.

Abbildung 10: Text- und Farbinformation in Kacheldarstellung

<p>Erlebnisbad Aqua Mundo</p> <p>📍 Nordseeallee 36, Butjadingen (Tossens)</p> <p>• geöffnet (10:00-20:00 Uhr)</p>	<p>Hallenbad-Deichgraf-Burhave</p> <p>📍 Butjadinger Straße 47, Butjadingen (B...</p> <p>• heute geschlossen</p>	<p>Nordsee-Lagu</p> <p>📍 An der Norc</p> <p>• geöffnet (05</p>
<p>Strand Burhave</p> <p>📍 Bremer-Platz-Weg , Butjadingen (Bur...</p> <p>• immer geöffnet</p>	<p>Friesenstrand Tossens</p> <p>📍 Tossenser Deich , Butjadingen (Tosse...</p> <p>• immer geöffnet</p>	<p>Babystrand B</p> <p>📍 Tossenser C</p> <p>• immer geöf</p>
	<p>Jetzt wenig besucht</p>	

Quelle: <https://willkommen.butjadingen.de/>, 21. August 2023

Methodisches

Frequenz vs. Auslastung

Die Darstellung und Anzeige kann sich auf Frequenzen oder Auslastungen und damit auf Zeiträume oder Zeitpunkte beziehen (Schmücker & Reif, 2022, S. 22).

- *Frequenz* ist die Zahl von gemessenen Einheiten (Personen, Fahrzeugen, Endgeräten) in einem *Zeitraum*.
- *Auslastung* ist die Zahl von gemessenen Einheiten zu einem *Zeitpunkt*, bezogen auf die maximale *Kapazität*.

Diese Unterscheidung kann, muss aber nicht für die Darstellung relevant sein.

Klassifizierungsgrenzen

In den Fällen, in denen kein numerischer oder stetiger Wert angegeben wird, ist zu entscheiden, bei welchen Schwellwerten die jeweiligen Klassen aktiviert werden. Das ist abhängig von

- der Zahl der Klassen (z. B. drei Ampelfarben, vier „Mobilfunk“-Balken),
- der nutzerseitigen Crowdingwahrnehmung (Schmücker et al., 2023)
- der Intention des Absenders.

Eine allgemeingültige Klassifizierung ist nicht bekannt. Realistische Trennwerte könnten bei einer dreistufigen Skala bei 50–60 % und 80–90 % liegen, aber das ist weder empirisch überprüft noch aus der Praxis hergeleitet und steht deshalb zur Diskussion.

Bewertung und Eignung

Derzeit gibt es keine Untersuchung zur Eignung und Bewertung verschiedener Darstellungen. Es lassen sich aber grundsätzliche Kriterien für eine Eignungsbewertung aufstellen:

1. Verständlichkeit
 - a) Eindeutigkeit
 - b) Präzision
 - c) Vertrautheit
 - d) Mehrsprachigkeit
2. Wirkung
 - a) Handlungsleitung (Volition)
 - b) Attraktivität/Sympathie
 - c) Vertrauenswürdigkeit
3. Praktikabilität
 - a) Platzverbrauch
 - b) Farbigkeit

Die Eignungsbewertung ist dabei abhängig von der Art der Platzierung (z. B. Karte oder Kachel, Desktop oder Smartphone) und von der Intention des Absenders (hartes „Stopp-Signal“, eher moderate Hinweise). Dabei spielt auch die Frage des zu kommunizierenden Standards eine Rolle, der im Harz vermutlich anders ausfällt als auf dem Markusplatz in Venedig: Soll gezielt auf die wenigen zeitlichen und räumlichen Hotspots hingewiesen werden oder eher gezielt auf die wenigen wenig ausgelasteten Punkte?

Das Kriterium der Präzision ist nicht in einer Richtung festgelegt: Mehr Präzision bedeutet nicht unbedingt eine bessere Eignungsbewertung, weil zu vermuten ist, dass es Besuchensegmente gibt, denen eine grobe Klassifizierung lieber ist als ein präziser Wert, mit dem sie sich

mental auseinandersetzen müssen. Auch dazu ist aber keine empirische Forschung bekannt.

Fazit

Auf Basis der bisherigen Darstellungen lasen sich zwar keine Empfehlungen, aber zumindest einige Vor- und Nachteile der dargestellten Varianten ableiten.

Für die **Ampel** sprechen sicher ihre hohe Vertrautheit und Einfachheit, die kaum fehlinterpretiert werden kann. Die drei Stufen sind zwar recht grob, aber vermutlich in den meisten Fällen ausreichend. Nachteilig kann sein, dass die Farbe „rot“ als schroffe Zurückweisung empfunden werden kann.

Verkehrszeichen haben demgegenüber keine erkennbaren Vorteile. Die Variante, nur ein Stoppschild zu verwenden, ist vielleicht sogar noch drastischer als eine rote Ampel.

Die **Analogien zu digitalen Endgeräten** dürften zwar vertraut sein, haben aber das Problem der Valenzumkehr, auf das oben bereits hingewiesen wurde. Damit ist die Eindeutigkeit nur eingeschränkt.

Abstrakta haben den Vorteil, dass Art und Breite der Klassen oder auch der Verzicht auf Klassen praktisch frei gewählt werden können. Damit sind Abstrakta sehr flexibel, aber es besteht die Gefahr, dass sie weniger eindeutig sind als die Ampel. Daher biete sich eine Farbunterstützung an. Die Säulendarstellungen können zudem vermutlich auf eine gewisse Vertrautheit im Rahmen des Produkts Google Popular Times zurückgreifen.

Farbcodierte Karteninhalte wie zum Beispiel farbige Straßensignaturen sind leicht zu verstehen, haben aber mit der Farbe „rot“ das gleiche Problem wie die Ampel.

Ziffern sind eine sehr präzise Form der Darstellung, benötigen aber etwas mentalen Aufwand zur Verarbeitung. Das gleich gilt für **Texte**, die zudem eine Beherrschung der Anzeigesprache voraussetzen. Vorteilhaft bei Texten könnte sein, dass sehingeschränkte nutzende sich den Inhalt vorlesen lassen können, was bei Bilddarstellungen nur durch Alternativtexte erreicht werden kann.

Referenzen

- Crameri, F., Shephard, G. E., & Heron, P. J. (2020). The misuse of colour in science communication. *Nature Communications*, 11(1), 5444. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19160-7>
- da Silva, L. de A., & Silva, T. H. (2019). Extraction and Exploration of Business Categories Signatures. In J. Oliveira, C. M. Farias, E. Pacitti, & G. Fortino (Hrsg.), *Big Social Data and Urban Computing* (Bd. 926, S. 90–104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11238-7_6
- D’Zmura, M. (2020, Oktober 15). Behind the scenes: Popular times and live busyness information. *Google Maps 101*. <https://blog.google/products/maps/maps101-popular-times-and-live-busyness-information/>
- Futouris e.V. (2023). *Entscheidungskriterium Klimaschutz: Sensibilisierung von Reisebüro Mitarbeiter:innen und Reisenden für die Klimawirkung von Reisen*.
- Kennedy, J. (2019, Dezember 14). How to use the new ‘busy area’ icon on Google Maps. *Popular Science*. <https://www.popsci.com/diy/busy-areas-google-maps/>

- Lang, J. (2021, Mai 25). Die weltweit erste Live Tracking Heatmap für digitale Besucherleitsysteme. *Outdooractive-Blog*.
<https://corporate.outdooractive.com/oa-blog/die-weltweit-erste-live-tracking-heatmap-fuer-digitale-besucherleitsysteme/>
- Möhring, M., Keller, B., Schmidt, R., & Dacko, S. (2021). Google Popular Times: Towards a better understanding of tourist customer patronage behavior. *Tourism Review*, 76(3), 533–569.
<https://doi.org/10.1108/TR-10-2018-0152>
- Reif, J., Engelhardt, D., Staubert, T., Krieg, V., Mill, C., Höftmann, N., Sjut, B., von Boguszewski, N., Horster, E., Prange, M., Wemheuer, C., Piwonski, J., Möller, T., Radzio, F., Brinkmann, A., & Schoenwald, J. (2023). *Landesweites Digitales Besuchermanagement für den Tourismus in Schleswig-Holstein (LAB-TOUR SH)*.
- Reif, J., Schmücker, D., Horster, E., & Staubert, T. (2023). *PoI – Points of Interest in Destinationen*.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7674655>
- Schmücker, D., & Reif, J. (2022). *Digitale Besuchermessung im Tourismus: Ziele, Methoden, Bewertungen*. UVK Verlag.
<https://doi.org/10.24053/9783739882079>
- Schmücker, D., Reif, J., & Bergler, M. (2023). *Wahrnehmung von Crowding*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7874757>
- Wilkinson, L., & Friendly, M. (2009). The History of the Cluster Heat Map. *The American Statistician*, 63(2), 179–184.
<https://doi.org/10.1198/tas.2009.0033>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2023). *Darstellungsvarianten für Frequenz und Auslastung*. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.8273529](https://doi.org/10.5281/zenodo.8273529)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „[Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)“.

